

Коломицева Олена Віталіївна

*д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
та маркетингу Черкаський державний технологічний університет
<http://orcid.org/0000-0002-6769-0590>*

Шевчук Ірина Богданівна

*к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики
Львівський національний університет імені Івана Франка
<https://orcid.org/0000-0003-4386-3730>*

ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA В УПРАВЛІННІ ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА І РЕГІОНУ

JEL Classification: P25, R1
SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. У статті показана можливість використання технологій Big Data не тільки для аналізу результатів діяльності органів влади різних рівнів, а й для забезпечення ефективності управління просторово-економічним розвитком регіону чи міста. Запропоновано використовувати Big Data для виявлення територій перспективного розвитку. Наведено і описано загальну схему процесу прийняття управлінських рішень на регіональному (місцевому) рівні з використанням технологій Big Data.

Ключові слова: регіон, управління, місто, великі дані, Big Data, просторово-економічний розвиток.

Annotation. Big Data technologies have great prospects for application not only in the economy and business, but also in public administration.

The article shows the possibility of using Big Data technologies not only to analyze the performance of government bodies of different levels, but also to ensure the effective management of the spatial and economic development of a region or city. In the first case, Big Data is used to assess public opinion about the effectiveness of measures to implement socio-economic policies and to monitor public opinion about the activities of state authorities. In the second case, for the development of infrastructure with the transition from quantitative development of territories to qualitative, the definition of basic needs and attitudes of the population, monitoring of the use of budget funds in support of certain industries, evaluation of migration processes, optimization of various spheres of the region's economy, improving the life of cities by optimizing the flows of transport, identifying threats to the economic security of the region, identifying and taking into account the possible consequences of changes in the natural, socio-economic environment of the region, their impact on

Six stages of the Big Data application process are highlighted and described to identify priority areas of entrepreneurial activity in the territories of long-term development.

The process of forming and adopting managerial decisions on the spatial development of the region (city) with the use of technologies Big Data is rather complex and multilateral and consists of several stages. The general scheme is described with a detailed description of the three levels of Big Data infrastructure (data collection; data storage and processing; analysis and use).

Key words: region, management, city, Big Data, spatial and economic development.

Вступ

Для забезпечення ефективності управління просторово-економічним розвитком міста чи регіону потрібно опрацьовувати великі масиви даних, щоб на основі встановлених взаємозв'язків і значимих висновків приймати та практично реалізовувати стратегічні управлінські рішення. Постійне оновлення даних і зростання їх обсягів унеможлиблює застосування для їх аналізу традиційних методів, на відміну від технологій Big Data («великі дані»). Вона не є чимось принципово новим [1, с.615-622]. Із розвитком інформаційних технологій змінився лише принцип підходу до аналізу даних, в результаті чого з'явилися засоби, що дозволяють зберігати, обробляти і аналізувати великі обсяги даних, аналізувати непов'язані один з одним чинники. Комп'ютер дозволяє виявити такі закономірності, що не може виявити людський мозок, при цьому видаючи абсолютно несподівані кількісні взаємозв'язки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемам використання Big Data в різних сферах економіки приділяється значна увага у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців (Орлов О.В. [9, с.1-11], Сариогло В.Г., Шаховська Н.Б., Зибарева О. В., Кравчук І.П., Єршова О.Л., Томашевська Т.В., Задорожна Р.П., Рудська Є.Н., Биков В.Ю., Черняк Л., Бойченко І.В., Турчановський І.Ю., Бабурін В.А., Яненко М.С. [3, с.100-105] та ін.). Натомість питання використання Big Data в управлінні просторово-економічним розвитком міста чи регіону досліджено ще недостатньо.

Метою статті є дослідження поняття «великих даних», технології їх аналізу (технологія Big Data) та узагальнення практики використання Big Data в управлінні просторово-економічним розвитком міста чи регіону.

Результати дослідження

Сьогодні світ перетворився на величезний цифровий простір. Обсяги даних зростають в геометричній прогресії. Кожного дня продукуються гігабайти інформації, з якої при застосуванні технологій Big Data («великі дані») можна отримати нові знання та застосувати їх для забезпечення розвитку компаній, окремих галузей економіки, міст чи регіонів.

У загальному розумінні «великі дані» (англ. Big Data) – це набори інформації (як структурованої, так і неструктурованої) настільки великих розмірів, що традиційні способи та підходи (здебільшого засновані на рішеннях класу бізнесової аналітики та системах управління базами даних) не можуть бути застосовані до них [4].

У джерелі [2] термін Big Data використовують для позначення групи технологій, які використовуються для вирішення наступних двох основних задач: 1) збереження та аналіз значного обсягу структурованих даних, що вимагають високої швидкості обробки і вжиття заходів реагування в режимі реального часу; 2) збір, зберігання і використання неструктурованих даних, включаючи аудіо-, фото- і відеоінформацію.

На сьогоднішній день на базі Big Data успішно реалізуються проекти в сфері охорони здоров'я – для передбачення потенційно можливих епідемій, лікування хворіб, в сільському господарстві – для підвищення врожайності, у сфері захисту населення – для прогнозування надзвичайних ситуацій та запобігання злочинам, в банківській сфері – для управління ризиками, боротьби з шахрайством, сегментації та оцінки кредитоспроможності клієнтів, управління персоналом, прогнозування черг у відділеннях, в маркетингу – для прогнозування ринкової ситуації, проведення ефективної рекламної кампанії, залучення нової цільової аудиторії, оцінювання задоволеності клієнтів, збільшення лояльності клієнтів, у сфері роздрібної торгівлі – для оптимізації витрат та розширення бізнесу, в туризмі – для аналізу туристичних потоків, в сфері транспорту – для оптимізації маршрутів громадського транспорту, в політиці – для прогнозування політичних настроїв, визначення лояльності населення до кандидата або партії, оцінки наслідків суспільного порядку.

Незважаючи на велику корисність в управлінні та господарюванні від впровадження Big Data є ряд чинників, які не сприяють їх масштабному використанню. По-перше, це висока вартість технологічних інструментів аналізу великих даних. Саме цей фактор є найбільшою перепорою для отримання конкурентних переваг від Big Data малим та середнім бізнесом. По-друге, відсутність на ринку праці достатньої кількості висококваліфікованих фахівців, здатних застосовувати технології Big Data. Таким спеціалістам потрібно володіти знанням з математики, статистики, обробки та аналізу великих даних. Вміти працювати з апаратно-програмним інструментарієм Big Data, розробкою якого займаються такі великі компанії як Oracle, Microsoft, IBM, SAP. По-третє, тривалий термін реалізації проекту Big Data. Для приведення в порядок даних потрібно 3-4 роки, в той час як вище керівництво регіону при владі перебуває 4-6 років, що унеможливує отримання ефекту від застосування технології аналізу великих даних в період перебування при владі.

Технології Big Data мають великі перспективи для застосування не тільки в економіці та бізнесі, а й у державному управлінні. При цьому, органами державної влади, регіонального управління та місцевого самоврядування має бути усвідомлення того, що ефективність їхнього управління залежить не так від наявності даних, як від їх повноти, достовірності, візуалізації, своєчасного надання. Потрібно перейти від механізму традиційної аналітики до прогнозованої, з використанням моделей сценарного розвитку. Саме аналітика такого типу дозволить побачити і проаналізувати можливі результати та зміни у випадку прийняття тих чи інших управлінських рішень.

Потенціал реалізації Big Data у сфері державного, регіонального та місцевого управління досить значний. Полякова О. серед можливих напрямів застосування технології великих даних в органах державної влади виділяє [10]:

- 1) Оцінка громадської думки про ефективність заходів щодо реалізації соціально-економічної політики:
 - здійснення якісного та кількісного порівняння публікацій в ЗМІ про результати впровадження управлінських рішень;
 - відстеження динаміки зміни громадської думки щодо діяльності органів державної влади;
 - визначення характеру публікацій в ЗМІ про діяльність органів державної влади по конкретних напрямах діяльності, оцінювання адекватності її відображення в публічному просторі;
 - аналіз реакції аудиторії в соціальних мережах, відвідувачів сайтів на оприлюднену інформацію про впроваджені управлінські рішення.

2) Відстеження громадської думки про діяльність органів державної влади:

- впізнаваність і розуміння основних завдань та напрямів діяльності;
- еволюція образу органу влади або окремого публічної особи.

Вважаємо, що технології аналізу великих даних потрібно використовувати не тільки для аналізу результатів діяльності органів влади, а й для забезпечення ефективності управління розвитком регіону чи міста. Тому технології Big Data доцільно використовувати для:

1) Розвитку інфраструктури з переходом від кількісної забудови територій до якісної.

Будівництво нового житла в містах повинне здійснюватися там, де вже є сформований інфраструктурний комплекс, або буде можливим його формування у перспективі. Покращення якості життя і підвищення її комфорту (розвинена інфраструктура, зручність громадського транспорту тощо) має бути прерогативою сфери житлового будівництва.

2) Визначення основних потреб і настроїв населення.

Big data дозволяє аналізувати інформаційний масив з різних джерел (комп'ютери, мобільні пристрої, Інтернет, соціальні мережі), на основі чого можна отримати якісні знання про потреби і можливості людей, які проживають на певних територіях регіону. Тобто створити інформаційний портрет середньостатистичного жителя міста чи регіону.

3) Моніторингу використання бюджетних коштів на підтримку певних галузей.

4) Оцінювання міграційних процесів.

Межі бізнесу, міст, регіонів та держави все більше і більше будуть розмиватися. Яскравими прикладами чого є відвідування сільськими дітьми садочків та шкіл у містах, відсутність обов'язковості прописки за місцем проживання породжує процеси переміщення населення між містами, регіонами та унеможлиблює адекватність його оцінки тощо.

Наприклад, на основі аналізу даних про переміщення абонентів мережі Київстар чи будь-якого іншого оператора мобільного зв'язку можна проаналізувати туристичні та міграційні потоки населення між сільською та міською місцевостями в межах одного регіону, між регіонами. В подальшому порівняти із офіційними статистичними даними. Результати моніторингу дадуть можливість місцевій владі удосконалити маркетингову політику туристичних напрямків, регіональну політику розвитку депресивних територій тощо.

5) Оптимізації різних сфер економіки регіону, наприклад, житлово-комунальної сфери.

Із розвитком технологій Big Data стає можливим проведення безперервного моніторингу і управління цілими галузями.

Використання Big Data для контролю та управління житлово-комунальним господарством, що дозволить зменшити рівень заборгованості за комунальні послуги, ефективно використовувати газ в опалювальний період, оновлювати старий житловий фонд, визначати проблемні зони тощо.

6) Покращення життєдіяльності міст шляхом оптимізації потоків транспорту.

Завдяки використанню аналізу даних можливість поєднання транспортної інфраструктури з іншими видами комунальних послуг в єдине ціле стає більш реальним. Такий підхід зменшить затори на дорогах, завантаженість доріг, узгодить між собою курсування різних видів транспорту.

7) Виявлення загроз економічній безпеці регіону.

Модель великих даних дозволяє реалізувати багато ефективних методів моніторингу для виявлення загроз економічній безпеці регіону.

8) Визначення та врахування можливих наслідків змін у природному, соціально-економічному середовищі регіону, їх вплив на регіональний просторовий розвиток.

9) Виявлення територій перспективного розвитку.

У Концепції «Закону України «Про території перспективного розвитку», схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. N 110-р зазначається, що однією із основних проблем, регіонального та місцевого розвитку є поглиблення диспропорцій соціально-економічного розвитку територій. Одні території розвиваються прискореними темпами і там концентруються фінансові, інноваційні та трудові ресурси, інші – внаслідок ліквідації підприємств, зменшення обсягів виробництва, відсутності інфраструктури належного рівня мають значні соціально-економічні проблеми та потребують державного стимулювання для активізації економічної діяльності. Такі території є непривабливими для інвесторів, через що відчувають дефіцит ресурсів для розвитку [8]. В результаті чого на таких територіях спостерігаються такі негативні явища, як економічний занепад, зростання безробіття, руйнування виробничої та іншої інфраструктури.

Критеріями, за якими можна визначити території перспективного розвитку є [8]:

- наявність економічно активного населення;
- високий рівень безробіття;
- високий рівень дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам;

- наявність земель несільськогосподарського призначення для створення спеціальних митних зон та відповідної інфраструктури з метою залучення інвестицій для забезпечення розвитку виробництва, оптової торгівлі, транспорту, туризму тощо.

Для виявлення територій перспективного розвитку потрібно опрацювати та проаналізувати великий масив статистичних даних, щоб якомога краще на їх основі оцінити всі сфери життєдіяльності міста чи регіону та визначити пріоритетні сфери підприємницької діяльності. Разом з тим застосування сучасних технологій Big Data дозволить виділити зони активного споживання товарів і послуг, які можна буде активно розвивати на конкретній території.

Зазначим, управління розвитком підприємницької діяльності в регіоні на основі Big Data повинне складатися із декількох етапів, серед яких визначення ролі і місця конкретної сфери підприємницької діяльності у розвитку території, визначення основних видів послуг, що будуть надаватись у регіоні, створення портрету споживача тих послуг з використанням математичного моделювання (кореляційно-регресійний аналіз, імітаційне моделювання тощо), створення інформаційної моделі споживача послуг, формування зон сфери підприємницької діяльності в регіоні, розробка рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень (рис. 1).

Рис. 1. Етапи процесу застосування Big Data для виявлення пріоритетних сфер підприємницької діяльності на територіях перспективного розвитку

Як вже зазначалося, сучасне середовища міста чи регіону характеризується накопиченням великих даних, що потребують обробки з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень з управління містом чи регіоном. Застосування технологій Big Data концептуально змінюють підхід до управління, переорієнтовуючи з конкурентних переваг регіону до виявлення раніше не визначених точок розвитку. На цій думці сходяться більшість науковців, які займаються дослідженням впливу інформаційних технологій на розвиток економік регіонів та держави. Впровадження інформаційних технологій швидше за все потрібно розглядати не як конкурентну перевагу, а як джерело загроз з боку конкурентів. Адже, фактори і технології успішного розвитку одних територій приваблюють інвесторів для суб'єктів-конкурентів, які у своєму розвитку рухаються в тому ж напрямку. Тому визначення нових точок розвитку є більш суттєвою основою для збільшення швидкості розвитку і відриву від суперників [11, с.13-22]. Основою для цього мають бути не результати аналізу даних за поточний і минулий періоди, які вже давно не є відображення росту чи стагнації, а саме прогнозні значення.

Крім того, практичне застосування інформаційних технологій в управлінні повинне змінювати фокус управлінського впливу на вирішення найбільш актуальних задач в максимально короткі терміни. Інакше механізм регіонального управління не буде відповідати новому формату суспільних очікувань, що поглиблюватиме проблеми в низці галузей економіки та в соціальній сфері.

В Україні з прийняттям Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [7], ухваленням Закону України «Про співробітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 року № 1508-VII [6] та Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII [5] розпочато процес децентралізації, в результаті чого громади здобувають ресурс, фінанси та повноваження для забезпечення повноцінного розвитку територій, створення комфортного та безпечного середовища для життя. Паралельно із отриманням ресурсів для вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем у влади на

місцях зростає відповідальність перед суспільством, через що нею має бути обрано ефективний та прозорий механізм для управління, в якому інноваційним способом збору та аналізу даних за технологією Big Data має бути відведено чільне місце. На відміну від статистичних вибірок для дослідження соціально-економічного становища, які встигають застаріти до моменту їх аналізу, «великі дані» можуть оброблятися в режимі реального часу, що підвищує якість і швидкість прийняття управлінських рішень. «Великі дані» в області міського та регіонального управління доповнюють традиційні типи інформації про місто, регіон та розширюють сферу їх застосування.

Так, завдяки «великим даним» стає можливим моніторинг поведінкових моделей і аналіз міського способу життя, способу життя на різних територіях регіону на перетині таких категорій як населення, економічний розвиток, забудова населених пунктів, інфраструктура і т. д. Їх результати можуть бути покладені в основу розробки стратегії розвитку міста, стратегії регіонального розвитку, комплексних програм соціального економічного розвитку території, малого і середнього підприємництва, освіти, туризму та рекреації, інфраструктури тощо.

Очевидно, що для аналізу даних по технології Big Data потрібна відповідна технологічна інфраструктура, у якій виділяють три рівні. Перший рівень інфраструктури забезпечує збір даних з різних джерел (сенсори температури і чистоти повітря, відеокамери, зчитувальні пристрої в громадському транспорті, мобільні телефони, реєстри звернень громадян до органів влади тощо) в рамках міста чи регіону. Залежно від типу джерела використовується відповідний інструмент для збору даних.

Другий рівень інфраструктури включає інструментарій для зберігання і обробки даних з метою побудови прогнозів, визначення взаємозв'язку між різними потоками інформації тощо. Для зберігання і обробки даних, в залежності від завдань використовують як платформи класу Hadoop, так і традиційні (реляційні) сховища даних.

На третьому рівні знаходяться платформи з відкритими даними, інструменти візуалізації даних, вітрини даних, апаратні системи для прогнозування, моделювання та моніторингу, автоматизовані системи реагування на ті чи інші події, які використовуються органами влади для обміну даними і для прийняття рішень на їх основі.

Процес формування і ухвалення управлінських рішень щодо просторового розвитку регіону (міста) із застосуванням технологій Big Data доволі складний і багатосторонній та складається з декількох стадій. Загальну схему процесу прийняття управлінських рішень на регіональному (місцевому) рівні з використанням технології Big Data наведено на рис. 2.

Рис.2. Процес прийняття управлінських рішень на регіональному (місцевому) рівні з використанням технології Big Data

Джерело: Розробка автора.

Одним з ключових питань при впровадженні управлінських рішень, що базуються на аналізі даних із використанням технології Big Data, є оцінка ефекту від цих рішень у розвитку регіональної економіки та у формуванні збалансованого простору регіону. Тут можливими є наступні ефекти:

- прямий ефект – операційний або економічний ефект, який отримують органи влади від реалізації управлінського рішення;
- синергетичний ефект, отриманий в результаті реалізації декількох управлінських рішень спрямованих на розвиток окремої сфери життя (транспорт, охорона здоров'я і т.п.) регіону (міста);
- загальний ефект, який отримують органи влади, населення та економіка.

Висновки

Впровадження і використання методів Big Data для автоматизації обробки інформації в сфері регіонального управління та в управлінні містом є доцільним, так як технологія дозволяє вирішити, ряд питань на етапі формування управлінських рішень щодо комплексного перспективного просторово-економічного розвитку. Адже, збір та обробка великих масивів даних дозволяє проводити ситуаційний аналіз і прогнозувати розвиток територій з урахуванням кон'юнктури ринку, демографічної ситуації, економічних та інших чинників, передбачати розвиток соціально-економічної ситуації в масштабах міста, регіону, всієї країни з метою запобігання соціальної напруженості, негативним змінам на ринку праці, в бізнес-середовищі в режимі реального часу.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розроблення механізму провадження технології Big Data в практику регіонального та місцевого управління з метою підвищення ефективності господарювання і стандартів життя населення.

Список використаних джерел

1. *Nahanov V., Litvinova E., Wajeb Gharibi, Chumachenko S. Big Data Driven Cyber Analytic System. 2015 IEEE International Congress on Big Data, New York, USA. New York, 2015. P. 615–622.*
2. *Big Data помогут банкам персонализировать свои услуги. URL: <http://bigdata.cnews.ru/reviews/index.shtml?2013/12/24/554660> (дата звернення 05.05.2018).*
3. *Бабурін В.А., Яненко М.С. Технологии Big Data в сервисе: новые рынки, возможности и проблемы. Техничко-технологические проблемы сервиса. №1(27). 2014 С. 100–105.*
4. *Великі дані Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96 (дата звернення 03.05.2018).*
5. *Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91 URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19> (дата звернення 30.04.2018).*
6. *Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 року № 1508-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1167 URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18> (дата звернення 30.04.2018).*
7. *Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80> (дата звернення 30.04.2018).*
8. *Концепція «Закону України «Про території перспективного розвитку», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. N 110-р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/110-2010-%D1%80> (дата звернення 30.04.2018).*
9. *Орлов О.В. Великі дані у публічному управлінні: технології майбутнього. Державне будівництво. № 1/2016. С.1–11.*
10. *Полякова А. Big Data – как используют в органах государственной власти. URL: <https://gospress.ru/2017/07/05/big-data-v-organah-gosvlasti/> (дата звернення 04.05.2018).*
11. *Рамзаев М.В. Современные особенности и риски внедрения «цифровой экономики» в России. Вестник Самарского муниципального института управления. 2017. № 3 С. 13–22.*